

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

Bosh muharrir: Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Rasulov Ravshanxo‘ja, Murodova Firuza	
Fe‘l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2.Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3.Safarov Firuz	
O‘zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4.Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5.Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6.Botirova Adiba	
Grammatik o‘quv lug‘atlari tuzish va ulardan foydalanish bo‘yicha tavsiyalar.....	59
7.Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8.Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9.Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10.Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

T A ' L I M S H U N O S L I K

11.Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12.Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13.Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

T A R J I M A S H U N O S L I K

14.Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Юсупова Зарина

Докторант

Самаркандского государственного
института иностранных языков

yasi_amir@mail.ru

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о цифровой компетенции педагога, как важный компонент педагогического образования. Цифровое потребление современного информационного пространства связано с использованием интернет-услуг в повседневной жизни человека и его трудовой и профессиональной деятельности. Это использование стационарного и мобильного Интернета, различных цифровых устройств, интернет-СМИ, социальных сетей, облачных технологий для хранения и передачи данных. Цифровая грамотность как компонент цифровой компетентности педагога-психолога предполагает умение отличать информацию достоверную от недостоверной, использовать различные источники информации, работать на компьютере и аналогичных устройствах и знать возможности их применения в области сквозных цифровых технологий, применять инновационные инструменты в своей профессиональной деятельности; наличие компьютерной грамотности будущего специалиста, знание медиаконтента и его источников.

Ключевые слова. Умение, программа, продукт, формат, числовые данные, инструмент, статистика, визуализация, сформированный, навыки, поиск, отбор, источник, информации, цифровая грамотность, обучения.

Yusupova Zarina

tayanch doktorant

Samarqand davlat chet tillar instituti

yasi_amir@mail.ru

O'QITUVCHINING RAQAMLI SAAVODLILIGI PEDAGOGIK MADANIYAT TARKIBI VA KASBIY MALAKALAR KO'RSATICHI SIFATIDA

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada o'qituvchining raqamli kompetensiyasi o'qituvchi ta'limining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy axborot makonining raqamli iste'moli insonning kundalik hayotida, uning mehnat va kasbiy faoliyatida Internet xizmatlaridan

foydalanish bilan bog'liq. Bu statsionar va mobil Internet, turli raqamli qurilmalar, onlayn media, ijtimoiy tarmoqlar, ma'lumotlarni saqlash va uzatish uchun bulutli texnologiyalardan foydalanish. Raqamli savodxonlik o'qituvchi-psixologning raqamli kompetentsiyasining tarkibiy qismi sifatida ishonchli va ishonchsiz ma'lumotni ajratish, turli xil ma'lumotlar manbalaridan foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. kompyuter va shunga o'xshash qurilmalarda ishlash va raqamli texnologiyalar sohasida qo'llash imkoniyatlarini bilish, o'z kasbiy faoliyatida innovatsion vositalarni qo'llash; bo'lajak mutaxassisning kompyuter savodxonligining mavjudligi, media-kontent va uning manbalarini bilish.

Kalit so'zlar. Ko'nikma, dastur, mahsulot, format, raqamli ma'lumotlar, vosita, statistika, vizualizatsiya, shakllangan, ko'nikmalar, qidirish, tanlash, manba, axborot, raqamli savodxonlik, o'rganish.

Yusupova Zarina

doctoral student

Samarkand State

Institute of Foreign Languages,

yasi_amir@mail.ru

DIGITAL LITERACY OF THE TEACHER AS A COMPONENT OF PEDAGOGICAL CULTURE AND INDICATOR OF PROFESSIONAL SKILLS

ABSTRACT

This article deals with the digital competence of the teacher as an important component of teacher education. Digital consumption of the modern information space is associated with the use of Internet services in the daily life of a person and his labor and professional activities. This is the use of fixed and mobile Internet, various digital devices, online media, social networks, cloud technologies for storing and transmitting data. Digital literacy as a component of the digital competence of a teacher-psychologist involves the ability to distinguish between reliable and unreliable information, use various sources of information, work on a computer and similar devices and know the possibilities of their application in the field of end-to-end digital technologies, apply innovative tools in their professional activities; availability of computer literacy of the future specialist, knowledge of media content and its sources.

Keywords. Skill, program, product, format, numerical data, tool, statistics, visualization, formed, skills, search, selection, source, information, digital literacy, learning.

Цифровая компетентность педагогов рассматривается в современном научном наследии как результат эволюционного развития их ИКТ-компетентности, которая заявлена в профессиональном стандарте педагога неотъемлемой характеристикой учителя в современных условиях. Она является основой для развития цифровой грамотности студентов. Учителю отводится важная роль в адаптации цифровых инноваций для повышения качества обучения. Деятельностный подход необходим для организации такого процесса подготовки, когда студент становится его субъектом: активно участвует в определении содержания, организации обучения и т.д.

По мнению Е.В. Егоровой и Т.А. Лопатухиной, «компетентностный подход в образовании – это совмещение педагогических, технологических и организационных факторов образовательного процесса» [1,12]. Эта теория позволила нам определить соответствующие факторы для формирования цифровой компетентности будущих педагогов.

Е.И. Рассказова цифровую компетентность определяет как «способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять информационно-

коммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности» [2.31]. Исходя из сущности понятия «компетентность», содержания профессиональной деятельности и трудовых действий, которые педагог-психолог должен выполнять в рамках трудовых функций, мы определили понятие «цифровая компетентность» и выделили следующие ее компоненты: цифровое потребление, грамотность и этика, а также цифровая и информационная безопасность. Цифровое потребление современного информационного пространства связано с использованием интернет-услуг в повседневной жизни человека и его трудовой и профессиональной деятельности. Это использование стационарного и мобильного Интернета, различных цифровых устройств, интернет-СМИ, социальных сетей, облачных технологий для хранения и передачи данных.

Важно отметить еще один момент, играющий важную роль для эффективного обучения. После завершения обучения важно связать полученные знания с навыками в работе и возможностью их применения. Особенно это актуально при решении абстрактных задач, поскольку участники не всегда могут правильно сопоставить полученные результаты с их применением в своей непосредственной деятельности. Чаще всего организации предпочитают не экономить на развитии ключевых сотрудников. Ограниченные финансовые ресурсы многие организации концентрируют именно на обучении и повышении квалификации (профессиональной переподготовки) высших управленческих кадров. Внешние поставщики готовы помочь и поддержать такие решения, снижая стоимость обучения за счет пересмотра формы проведения мероприятий. Для обеспечения постоянного обучения персонала необходимо создать предпосылки, побуждающие работников совершенствоваться.

До недавнего времени такие понятия, как дистанционное обучение, заочное обучение, открытое обучение и др., практически не разделялись. Но в настоящее время дистанционное обучение доказало свою значимость и востребованность. В образовательном сообществе осознано, что у дистанционного обучения хорошие перспективы, связанные с реализацией обучения через всю жизнь. Однако до сих пор актуален вопрос: дистанционное обучение — это форма обучения или технология? Что является серьезной проблемой, так как от понимания этого вопроса зависят стратегия, тактика реализации дистанционного обучения, а соответственно, и подготовка преподавателей к работе в дистанционное обучение. В настоящее время исследователями и практиками дистанционного обучения даны следующие его основные определения.

- дистанционное обучение называется синтетической, интегральной гуманистической формой обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае не критичен к их расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному учреждению.

Основой цифровой и информационной безопасности является навык безопасной работы в процессе взаимоотношений человека как члена общества с техническими устройствами и современными сквозными технологиями. Цифровая этика в современном обществе предполагает осознание личной ответственности за характер распространяемой информации, систему внутренних принципов и убеждений, препятствующих распространению социально деструктивной информации и дезинформации, манипулированию сознанием людей. Мера ответственности пользователя интернет-пространства во взаимодействии со средой.

Цифровая грамотность как компонент цифровой компетентности педагога предполагает умение отличать информацию достоверную от недостоверной, использовать различные источники информации, работать на компьютере и

аналогичных устройствах и знать возможности их применения в области сквозных цифровых технологий, применять инновационные инструменты в своей профессиональной деятельности; наличие компьютерной грамотности будущего специалиста, знание медиаконтента и его источников. Она представлена нами следующими индикаторами: информационная грамотность, компьютерная грамотность, медиаграмотность.

Будущий специалист должен знать и уметь оперировать основными сквозными цифровыми технологиями. Практикующие педагоги-психологи применяют в своей профессиональной деятельности инструменты для создания презентаций, интерактивного контента и интерактивного видео. Они владеют элементами инфографики и обработки аудио-, видеоизображений. Специалисты должны знать и применять в своей работе образовательные онлайн-сервисы, приложения для профилактики и лечения различных фобий и страхов, диагностики и лечения тревожности и депрессивных состояний и т.д.

Многие учёные выделяют компоненты ИКТ-компетентности, обеспечивающие целостность значения ИКТ-компетентности для будущего педагога. Т.А. Лавина [4;21] в кандидатской диссертации определяет ИКТ-компетентность учителя как «сложную личностно-профессиональную характеристику, включающую мотивационно-ценностный, когнитивно-операционный и рефлексивно-проектировочный компоненты, обеспечивающие гибкость и готовность учителя адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности в условиях информатизации образования, а также перемещать идеи из области информатики и информационных технологий в другие области знаний и стремиться к творческому самовыражению с использованием возможностей ИКТ».

Н.Б. Сэкулич обозначает три основных компонента ИКТ-компетенций: ценностно-мотивационный, информационно-технологический, коммуникативный. [11;69] Каждый из этих компонентов состоит из набора определенных умений и навыков:

ценностно-мотивационный - осознанная потребность в освоении ИКТ, в самообразовании, самосовершенствовании средствами ИКТ, осознание роли ИКТ для современного специалиста;

информационно-технологический - умение оформлять собственный программный продукт в различных форматах, обрабатывать числовые данные с помощью инструментов статистики и визуализации, сформированные навыки поисковой выборки, отбора релевантных источников информации;

коммуникативный - знание различных способов организации коммуникации, знание средств видеоконференц-связи, вебинаров, стримов; умение вести деловую переписку по электронной почте с соблюдением сетевого этикета, навыки работы с социальными сетями, блогами в целях образования, самообразования.

Особый интерес в данных диссертационных исследованиях представляет мотивационно-ценностный (или ценностно-мотивационный) компонент, который отражает осознанную потребность личности в применении ИКТ в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

И.П. Сухов [6;24] выделил следующие компоненты ИКТ-компетентности педагога: личностный, мотивационный, когнитивный и деятельностный. Личностный компонент выражен в контексте рефлексивных умений и навыков педагога, проявляющийся в способности дать адекватную оценку эффективности и целесообразности использования ИКТ. [5;82]

Мотивационный компонент отвечает за положительное отношение к использованию ИКТ в учебном процессе, освоению новых технологий и обмену опытом информатизации с коллегами.

Когнитивный компонент отвечает за наличие необходимых знаний в сфере

ИКТ (владение понятийным аппаратом, классификацией электронно-образовательных ресурсов (ЭОР), ориентирование в нормативных документах, представление о принципе работы технологии и другие теоретические сведения). Деятельностный компонент характеризуется сформированностью умений и навыков работы с электронными образовательными ресурсами.

Т.А. Лавина [7,32] в своем докторском исследовании определила следующие компоненты ИКТ-компетентности: гностический (исследовательский), проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникативный. Гностический (исследовательский) компонент предполагает изучение и анализ учителем возможностей ИКТ, а также различных видов деятельности обучающихся при использовании средств ИКТ. Проектировочный компонент предполагает формулирование педагогических целей и задач использования средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Конструктивный компонент предполагает деятельность учителя по подготовке и планированию уроков, внеклассных мероприятий и т.д. в определенных условиях с использованием средств ИКТ.

Организаторский компонент деятельности учителя включает действия, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса. Коммуникативный компонент предполагает информационное взаимодействие между участниками образовательного процесса в условиях локальных и глобальной компьютерных сетей, в том числе информационно-коммуникационной среды школы.

А.К. Тарыма [8.32] предлагает выстраивать процесс формирования ИКТ-компетентности будущих учителей на основе актуализации его мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов. Мотивационный компонент характеризуется осознанной потребностью будущего педагога овладеть ИКТ и использовать их в преподавании.[7;32] Когнитивный компонент характеризуется обладанием будущим учителем знаниями о возможностях информационных технологий в совершенствовании педагогической деятельности, ориентированной на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений, самостоятельно приобретать знания, а также на реализацию информационно - исследовательской деятельности. Деятельностный компонент подразумевает обладание

будущим педагогом знаниями о возможностях информационных технологий в совершенствовании будущей профессиональной деятельности. Рефлексивный компонент характеризуется способностью будущего педагога самостоятельно моделировать учебный процесс с использованием ИКТ, которая выражается, в частности, в умении сознательно и самостоятельно осуществлять и регулировать контроль уровня собственного развития и личностных достижений.

А.Н. Сергеев, основываясь на понятии профессиональной ИКТ- компетентности выделяет обще пользовательский, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты ИКТ-компетентности будущего педагога. [12;47] Согласимся с мнением учёного, что Общепользовательский компонент включает: использование приемов и соблюдение правил работы со средствами ИКТ, техники безопасности и другие вопросы, входящие в результаты освоения ИКТ в образовательной организации. Общепедагогический компонент включает педагогическую деятельность в информационно-образовательной среде (ИОС) и постоянное ее отображение в ИОС в соответствии с профессиональными задачами. Предметно-педагогический компонент включает профессиональную деятельность с использованием ИКТ, основанную на специфике конкретной педагогической области. Согласимся с мнениями ряда учёных, предлагающих в структуре ИКТ- компетентности компонент, отражающий мотивы и ценностные ориентации в области информатики и ИКТ, активности человека и потребности в профессиональной деятельности, связанной с информатикой и ИКТ. В связи с этим, выделим в структуре ИКТ-компетентности дополнительный компонент -

мотивационно-ценностный. Таким образом, на основе рассмотренных диссертационных исследований, мы предлагаем четырех компонентную структуру ИКТ-компетентности: мотивационно-ценностный, общепользовательский, общепедагогический, предметно-педагогический компоненты. [10;34] Согласно взглядам исследователей (Е.А. Барахсановой, Ю.В. Ворониной, Е. Зотовой, Г.У. Солдатовой, Е. Рассказовой, М. Resnick, А. Martin, D. Madigan), цифровая компетентность определяется через готовность (знания, умения, мотивацию и ответственность) к эффективному применению информационных технологий во всех сферах жизни и профессиональной деятельности с учетом современных требований информационного общества. В исследованиях многих отечественных ученых подчеркивается интегративный характер феномена «цифровая компетентность». Содержание цифровой компетентности и уровень ее сформированности (индекс цифровой компетентности) отечественные исследователи наиболее часто рассматривают через совокупность таких компонентов, как:

- мотивационный компонент (мотивация, интерес, потребность в применении цифровых инструментов и стремление к самосовершенствованию в сфере информационных технологий, способность к выявлению барьеров);
- когнитивный компонент (знание теоретических основ применения информационных технологий и цифровизации образовательного процесса);
- операционный компонент (способность применения знаний о цифровых инструментах педагогической деятельности, умение проектировать образовательный процесс на основе применения информационных технологий).

Отечественные представления о содержании и структуре цифровой компетентности созвучны с европейским пониманием цифровой компетентности, которое представлено в модели цифровых компетенций для образования (EU Digital Competence Framework for Educators).[6;22]

Ключевую роль в формировании цифровой компетентности играют школьный курс информатики и уровень цифровой компетентности учителя информатики. Именно от уровня цифровой компетентности учителя информатики зависят эффективность формирования у обучающихся представлений о базовых знаниях и их технологические умения в области применения информационных технологий.

Так в работе Спивака В.А. особое внимание уделено проблемам развития мягких навыков (soft skills) и необходимостью «укоренения в сознании основ системного мышления и методологии системного подхода как формы практической реализации этого вида мышления в ситуациях принятия решений и решения проблем», [4,32] автором предложена «Модель взаимосвязи ключевых групп компетенций лидера и универсальных компетенций образовательных стандартов». В то время как авторы Кожухова Н.В., Серпухова Е.П., Веселова Ю.В., Кожухова Д.А., [1,23] обращают внимание на возможность адаптации гибких навыков (не теряющих своей актуальности) к условиям изменяющейся среды в процессе цифровой трансформации мира: «Задан новый вектор обучения с ориентацией на перспективные потребности рынка, гораздо более важный, обеспечивающий свободный доступ персонала к учебным программам, способствующим непрерывному развитию профессиональных навыков», авторы выделяют такие ключевые тренды в образовании как: персонализация образования, деятельность проводится в информационной среде, измерение состояния и изменений.

В статье Константиновой Д.С., Кудяевой М.М. [3,23] напротив, авторы акцентируют внимание на изменении условий профессиональной деятельности уже состоявшегося специалиста, требующей от работника владения цифровыми навыками (помимо высокого уровня специализированных навыков в области профессиональной подготовки), поскольку, по мнению авторов, «низкий уровень владения цифровыми навыками будет сдерживать развитие экономики страны и уровень ее конкурентоспособности».

Шевякова А.Л., Петренко Е.С., Набиев Е.Н., Мамбетова С.Ш., Ескерова З.А. [5,23] также приходят к аналогичному выводу, рассматривая сложившиеся условия цифровой трансформации в период первой волны пандемии в стране. Необходимо также отметить влияние, оказанное пандемией, на скорость внедрения и адаптации цифровых навыков, проанализированное Шариповым О.М. [6;21] что позволило автору выделить ряд особенностей, среди которых можно отдельно упомянуть такие тренды как «ускорение процесса роботизации и вымирания профессий» и «потребность в новых компетенциях, характеризующих новую рабочую среду». Оба тренда предполагают спрос со стороны участников рынка труда на самостоятельное (и/или централизованное) обучение в дистанционном формате, позволяющее работникам компенсировать возникший дефицит знаний, необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей в условиях удалённой работы.

Таким образом, можно резюмировать, что развитие профессиональных компетенций в условиях происходящих изменений, связанных с цифровой трансформацией, как на рынке труда, так и в области профессионального образования, является исключительно актуальным направлением исследований, позволяющим своевременно обеспечить подготовку кадров.

Iqtiboslar/Snoski/References

1. Кожухова Н.В., Серпухова Э.П., Веселова Ю.В., Кожухова Д.А. Компетенции «будущего» в условиях цифровой экономики // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 7. – с. 1875-1892. – doi: 10.18334/epp.11.7.112993). (Kojukhova N.V., Serpukhova E.P., Veselova Yu.V., Kojukhova D.A. Kompetentsii «buduhego» v usloviyax tsifrovoy ekonomiki // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. – 2021. – № 7. – s. 1875-1892. – doi: 10.18334/epp.11.7.112993).
2. Константинова Д.С., Кудаева М.М. Цифровке компетенции как основа трансформации профессионального образования // Экономика труда. – 2020. – № 11. – с. 1055-1072. – doi: <https://doi.org/10.18334/et.7.11.111073>. (Konstantinova D.S., Kudaeva M.M. Sifrovie kompetentsii kak osnova transformatsii professional'nogo obrazovaniya // Ekonomika truda. – 2020. – № 11. – с. 1055-1072. – doi: <https://doi.org/10.18334/et.7.11.111073>.)
3. Сергеев, А.Н. Формирование ИКТ-компетентности педагога в процессе профессиональной подготовки будущих учителей / А. Н. Сергеев. - Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. - 2015. - № 9-10 (104). - С. 22-26. - Текст : непосредственный. (Sergeev, A.N. Formirovanie IKT-kompetentnosti pedagoga v prosesse professional'noy podgotovki budushix uchiteley / A. N. Sergeev. - Tekst: neposredstvenniy // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. - 2015. - № 9-10 (104). - S. 22-26. - Tekst : neposredstvenniy).
4. Спивак В.А. Универсальная компетенция № 1: системное и критическое мышление специалиста и лидера // Лидерство и менеджмент. – 2021. – № 1. – с. 53-68. – doi: 10.18334/лим.8.1.111524. (Spivak V.A. Universal'naya kompetensiya № 1: sistemnoe i kriticheskoe mishlenie spetsialista i lidera // Liderstvo i menedjment. – 2021. – № 1. – с. 53-68. – doi: 10.18334/lim.8.1.111524).
5. Тарима, А.К. Методика формирования ИКТ-компетентности будущих учителей тувинского языка в условиях двуязычия : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Тарима Алдинсай Константиновна ; Омский государственный педагогический университет. - Омск, 2014. - 166 с. - Текст : непосредственный. (Tarima, A.K. Metodika formirovaniya IKT-kompetentnosti budushix uchiteley tuvinskogo yazyka v usloviyax dvuyazichiya : spetsial'nost' 13.00.02 «Teoriya i metodika obucheniya i vospitaniya (po oblasti i urovnyam obrazovaniya)» : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Tarima Aldinsay Konstantinovna ; Omskiy gosudarstvenniy pedagogicheskiy universitet. - Omsk, 2014. - 166 s. - Tekst : neposredstvenniy).
6. Шевякова А.Л., Петренко Е.С., Набиев Е.Н., Мамбетова С.Ш., Ескерова З.А. Формирование компетенций для Индустрии 4.0: рекомендации к действию // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – № 3. – с. 715-734. – doi: 10.18334/epp.11.3.111815. (Shevyakova A.L., Petrenko Ye.S., Nabiev Ye.N., Mambetova S.Sh., Yeskerova Z.A. Formirovanie kompetensiy dlya Industrii 4.0: rekomendatsii k deystviyu // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. – 2021. – № 3. – с. 715-734. – doi: 10.18334/epp.11.3.111815).
7. Шарипова О.М. Цифровизация и цифровые компетенции: новая реальность // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – № 3. – с. 1789-1802. – doi: 10.18334/vines.10.3.110525 (Sharipova O.M. Sifrovizatsiya i sifrovie kompetentsii: novaya real'nost' // Voprosi innovatsionnoy ekonomiki. – 2020. – № 3. – с. 1789-1802. – doi: 10.18334/vines.10.3.110525).
8. EU Digital Competence Framework for Educators Official site of EUR-Lex [Elektronniy resurs]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962> (data obrasheniya 16.10.2021)

9. EU Digital Competence Framework for Educators Official site of EUR-Lex [Elektronniy resurs]. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962> (data obrasheniya 21.11.2022)
10. Soldatova G.U., Rasskazova Ye.I. Bezopasnost' podrostkov v internete: riski, sovladanie i roditel'skaya mediasiya // Natsional'niy psixologicheskiy jurnal. 2014. №3 (15) S.36-48.
11. Sekulich, N.B. Interaktivnaya elektronnaya informatsionno - obrazovatel'naya sreda universiteta kak sredstvo formirovaniya IKT- kompetensiy studentov: spetsial'nost' 13.00.01 «Obshchaya pedagogika, istoriya pedagogiki i obrazovaniya»: dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk / Sekulich Natalya Borisovna ; Buryatskiy gosudarstvenniy universitet. - Ulan-Ude, 2018. - 194 s. - Tekst: neposredstvenniy.
12. Sergeev, A.N. Formirovanie IKT-kompetentnosti pedagoga v prosesse professional'noy podgotovki budushix uchiteley / A. N. Sergeev. - Tekst: neposredstvenniy // Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. - 2015. - № 9-10 (104). - S. 22-26. - Tekst: neposredstvenniy.
13. Sisoiev P.V. Blog-tekhnologiya v obuchenii inostrannomu yazyku // Yazyk i kul'tura. 2012. №4 (20) S.115-127. (Sisoiev P.V. Blog-tekhnologiya v obuchenii inostrannomu yazyku // Yazyk i kul'tura. 2012. №4 (20) S.115-127).